

La protección de las zonas rurales a través de la política de rehabilitación urbana

Esther Muñiz Espada

Universidad de Valladolid

Abstract

Since the economic crisis of 2007, which particularly affected the real estate market, numerous laws have followed in various countries that tried to regain the dynamism of this market, especially in Spain that it had always made this sector the engine of its economy. Although such laws in one way or another only dealt with the urban area, they hardly took into consideration the protection of the rural environment. The only positive thing during this period, whose economic consequences we are still dragging on and the phenomenon of the pandemic will deepen it, was, at least, the defense of an urban rehabilitation policy, restricting the phenomenon of urban planning expansion, which indirectly has favored the preservation of rural areas. The preference for the urban rehabilitation policy has been an excellent contribution to maintaining and respecting rural areas. The aim has been to offer a new regulatory framework for the reconversion and reactivation of the construction sector, finding new areas and new actions for sustainability towards the smart cities model. But there is still a pending policy that takes into account the territory in an integral way and offers new relationships between the urban and the rural in order to dynamize rural areas.

1. Introducción

Desde la crisis económica de 2007, que afectó especialmente al mercado inmobiliario, se sucedieron en diversos países numerosas leyes que trataron de recuperar el dinamismo de este mercado, especialmente en España en cuanto que siempre había hecho de este sector el motor de su economía.¹ Si bien, tales leyes de un modo o de otro sólo se centraban en el fomento del acceso a la vivienda, o sobre la normativa hipotecaria o en el ámbito urbanístico que apenas tomaba en consideración en su normativa la protección del medio rural.² Esta circunstancia era especialmente relevante en cuanto es bien conocido el fenómeno de la presión del medio urbano sobre las áreas rurales como efecto del desarrollo del mismo urbanismo, por obras de infraestructura, por la expansión de las energías renovables, por necesidades de la industrialización o por equipamientos colectivos.

Podría pensarse que un periodo de crisis en el sector inmobiliario urbano es el momento de menos repercusión sobre el medio rural, pero precisamente es todo lo contrario. La situación de crisis que se ha atravesado y, por tanto, la falta de crédito para obras de construcción no puede hacer pensar que

¹ Esta trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Los consumidores en la vivienda colaborativa, Proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación científica y técnica de excelencia, Subprograma Estatal de generación de conocimiento, DER -84726-C3-2-P, 2018-2020, IP: Esther Muñiz Espada

² Y ello a pesar de leyes como la 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

en estos momentos se produjera menos presión sobre el medio rural, pues, de un lado, en los momentos de crisis sólo se puede acceder a la vivienda o a obras de urbanismo en las zonas más económicas, es decir, en las zonas periurbanas, que tienen la capacidad de afectar más negativamente sobre las zonas rurales, y, por otro lado, al menos en España, numerosas resoluciones judiciales sobre proyectos de interés regional donde los terrenos de zona delimitada constituían, a través del Plan general, suelo no urbanizable de especial interés paisajístico, no fue impedimento para que la Administración considerara su posterior transformación del suelo y declararla Zona de Interés Regional para el desarrollo de una ecociudad, perjudicando de nuevo la protección de las zonas rurales.

Lo único positivo durante este periodo, cuyas consecuencias económicamente arrastramos, fue al menos la defensa de una política no de nueva construcción ni de expansión sino simplemente de rehabilitación urbana, lo que indirectamente ha favorecido la preservación de las zonas rurales. La preferencia por la política de rehabilitación urbana ha sido una excelente aportación al mantenimiento y el respeto de las zonas rurales.

En España, como consecuencia de la crisis, desde la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se ha promocionado especialmente la rehabilitación y conservación como expresión de nuevos parámetros de modernidad, promocionando mecanismos específicos que hacen viable y posible la renovación urbana no a través de obra nueva sino de conservación y rehabilitación de la existente.

Se ha pretendido, así, ofrecer un nuevo marco normativo para la reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación para una sostenibilidad tanto en la edificación como en el suelo para una verdadera competitividad, que en la actualidad pretende enlazar con las recomendaciones sobre una nueva gobernanza para la sostenibilidad hacia el modelo de las smart cities.³ Un proyecto que no está desvinculado del nuevo fenómeno de la economía colaborativa⁴, nuevo no en cuanto a idea pero sí en cuanto a método a través del cual se expande y se vincula⁵; una tendencia que se relaciona con el compromiso hacia una mayor responsabilidad social,

³ VILLAREJO GALENDE, H., "Smart cities: una apuesta de la unión europea para mejorar los servicios públicos", Revista de Estudios Europeos, n. 66, enero-junio, 2015, ps. 25 y ss., sobre los desafíos de la creciente urbanización para las ciudades contemporáneas, principalmente, para la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental. Puede verse también "Europe Digital Landscape 2014". Social, Digital & Mobile in Europe. <http://wearesocial.sg/blog/2014/02/social-digital-mobile-europe-2014/>
Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020 final, Bruselas, 3.3.2010. <http://eurlex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC2020>

⁴ Conociéndose bajo diversas acepciones, que, en todo caso, no representan términos equiparables, como peer economy, collaborative consumption, access economy, gig economy, on demand economy, commoning economy, o hybrid economy, vid. BULCHAND, J.-MELIAN, S., La revolución de la economía colaborativa, LID ed., 2018; LESSING, L., Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, Bloomsbury Academic, 2008; FELSON, M-SPAETH, J.L, «Community Structure in Collaborative Consumption. A Routine Activity Approach», The American Behavioral Scientist, vol. 21, n.º 4, 1978, 614 y ss.

⁵ Sobre ello puede verse DE GREGORIO HURTADO, S., "Políticas urbanas de la Unión Europea desde la perspectiva de la planificación colaborativa. Las iniciativas comunitarias URBAN y URBAN II en España" ,

un menor derroche de los recursos y un consumo más responsable, motivando cambios en los comportamientos sociales, que ha terminado por afectar a todos los sectores de la economía superando en algunos de ellos a la propia economía tradicional, y todo ello a pesar de que en la economía colaborativa estén aún pendientes cuestiones de regulación como las fiscales, las laborales, de Derecho administrativo o, incluso, de Derecho privado.⁶ Una idea de cooperación que está ínsita en la Iniciativa urbana europea, y explícita en la reforma de la futura PAC que se destaca sobre manera desde diversas perspectivas profundizando sobre las mismas finalidades que constituyen ahora o se encuadra en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030.

La idea, pues, es simple y evidencia la necesidad de unas nuevas relaciones entre lo urbano y lo rural y exige la necesidad de una política integral sobre el territorio⁷, de modo que la racionalidad en torno al mercado inmobiliario no será una realidad hasta que se haga una revisión y reformulación de todo el proceso que forma parte de la construcción, y nos planteemos si la legislación vigente da cumplida respuesta a este proceso, lo que es de importancia para cualquier país, pero especialmente para España, por la importancia que tiene en su economía el mercado inmobiliario y por el grave problema de la despoblación que afecta a las zonas rurales.

2. Por una política integral del territorio

Ciertamente, las políticas territoriales resultan sumamente complejas porque exigen una actuación integral y una coordinación con todas las actuaciones que convergen sobre ella: así, del sistema financiero, de los aspectos fiscales y tributarios y del mercado hipotecario⁸, como de igual modo habría

Cuadernos de investigación urbanística, 2015, ps. 6 y ss.; SOCIAS CAMACHO, J., "Estado regulador y alojamiento colaborativo. El régimen de la intervención pública limitadora de la prestación del servicio", Revista de administración pública, 2018, ps. 131 y ss..

⁶ Sobre sus distintos aspectos, vid. SMORTO, G., «Verso la disciplina giuridica della sharing economy», Merc. Conc. Reg., 2015, ps. 245 y ss. Vid, así mismo, MALAURIE VIGNAL, M., «L'économie collaborative ou les métamorphoses du capitalisme?», Contrats Concurrence Consommation, mayo, 2016, repère 5; BERNHEIM-DESVAUX, S., «La consommation collaborative ou participative», Contrats Concurrence Consommation, 2015, étude 2; CLÉMENT-FONTAINE, M., «La genèse de l'économie collaborative: le concept de communauté», Dalloz IP/ IT, 2017, ps. 140 y ss.

Si bien, la denominada economic rationale ya fue contemplada en el programa de 1975, Official Journal C 092, 25.04.1975 General Considerations, vid. Resolución de 14 de abril de 1975 sobre Preliminary Programme of the European Economic Community for a consumer protection and information policy, 1975.

Sobre su trascendencia económica vid. The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy, Economic, Social and Legal Challenges and Opportunities, European Parliamentary Research Service, January 2016.

⁷ En el informe de 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se advierte de las profundas diferencias entre rural-urbana y su carácter persistente.

⁸ A este propósito en España se puede dar cuenta de la reciente Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, en su intento de mejorar en este ámbito la protección del consumidor y fomentar el acceso a los bienes inmuebles, a pesar de sus intentos de mejorar el acceso a este mercado es, no obstante, susceptible de ciertas críticas: lo más interesante es observar cómo se ha pasado en este texto de un derecho a la información a una "superinformación" que no implica una mejor protección para el consumidor o el prestatario. Es más, se regresa desde el 2013, con la jurisprudencia y algunos textos, y ahora en el 2019, a la solución italiana del Codice civile de 1942, que es una mala solución, cuando lo correcto sería la solución alemana de 1976, es decir, no basta con "poner en conocimiento", el control de inclusión no es suficiente protección para

que plantearse también una innovación de los distintos títulos jurídicos que permiten el acceso a la vivienda, de modo que en la actualidad cabe plantearse más en concreto si los diversos modelos de vivienda colaborativa son verdaderamente un instrumento para el acceso a la vivienda en condiciones más rentables y eficientes y en condiciones de dignidad⁹; y de otro lado, estaría el reto de la búsqueda del reequilibrio entre los distintos usos del espacio: qué nuevas relaciones se necesitan entre el medio urbano y rural, lo que alude a la política de la cohesión territorial.

De todos estos enfoques en el que menos se ha avanzado y necesita de un mayor impulso, aunque resulte el más conflictivo, es el de la cohesión territorial.¹⁰ Y a su desarrollo coadyuvan precisamente las políticas de rehabilitación, que son un buen medio para su protección e impulso, puesto que a medida que las ciudades se expanden van destruyendo y deteriorando la calidad de los recursos, la calidad de los suelos y del agua, de modo que los programas de regeneración y rehabilitación urbana tienen, por tanto, la mejor capacidad para detener este proceso.

Pero no podemos conformarnos con una mera protección indirecta de las zonas rurales, o con leyes de carácter urbanístico con apenas normativa relativa al medio rural como ocurre en el ordenamiento español, es necesario reclamar una verdadera política de cohesión territorial, ya exigida desde el Tratado de Lisboa, junto a una cohesión económica y social, pero aún sin articular.

La importancia de una verdadera cohesión territorial, en concreto para el medio agrario y rural, se basa en la dependencia de la rentabilidad de sector agrario y del desarrollo de las zonas Rurales.¹¹ Sin una adecuada protección de las zonas rurales y sobre todo de las zonas agrícolas no cabe hablar de una agricultura productiva¹², ésta depende, para empezar, de la ordenación del territorio, así la

el consumidor, lo que importa es el control de contenido; en parte, la regulación actual es volver al sistema italiano, que es imperfecto, no se trata sólo de que el prestatario esté informado, sino de evitarle el desequilibrio y los perjuicios aunque él los conozca, hay que protegerle después de informarle. Utilizar básicamente el control de inclusión desprotege al adherente, que es la fórmula italiana de 1942; no sirve informarle hasta el máximo cuando lo lesivo viene después. Vid. MUÑIZ ESPADA, E., *La nueva regulación de los contratos de crédito inmobiliario*, Navarra, 2018; *El deterioro del mercado hipotecario y la necesidad de su reconstrucción. Aportaciones desde el Derecho europeo*, Navarra, 2016.

⁹ Sobre ello *La protección de los consumidores en la vivienda colaborativa*, vol. col., Madrid, 2019, (en prensa).

¹⁰ Sobre sus dificultades vid. MUÑIZ ESPADA, E., "La urgencia de legislar sobre la cohesión territorial. Urbanismo y espacio rural", *Rev. de Derecho agrario y alimentario*, nº 63, jul-dic. 2013, ps. 93 y ss.; « Desarrollo rural y cohesión territorial a través de las nuevas funciones de la agricultura », en *Derecho agrario, agroalimentario y del desarrollo rural*, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, ps. 179 y ss.; "Diversos métodos jurídicos en la consecución del desarrollo rural", en *El desarrollo rural sostenible*, dir. Vattier Fuenzalida, Aranzadi, Navarra, 2012, ps. 93 y ss..

BOURGES, L.-MUÑIZ, E., "Ruralizando las ciudades y urbanizando el medio rural", *Encuentro de Institutos de Derecho agrario*, Nova Tesis, Argentina, 2014.

¹¹ Para cuestiones complementarias vid. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A., "El Desarrollo Rural en la normativa de la Unión Europea", *¿Hacia una nueva gobernanza económica de la Unión Europea?*, Carrera Hernández, F.J., Dir., Thomson Reuters -Aranzadi, Navarra, 2018, pp. 281a 315.

¹² Sobre las consecuencias de la inseguridad alimentaria vid. Informes de la FAO de 2013 "Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo" y "La huella del desperdicio de alimentos: impactos en los recursos naturales" (<http://www.un.org/es/publications/publipl39.shtml>),

multifuncionalidad de la agricultura¹³ llega hasta la vertebración de los territorios, aunque hasta el momento la voluntad de los Estados y de la misma comunidad europea lo lleven a cabo de una manera muy moderada. Por todo ello, tema clave es el de la cohesión territorial, previo a casi cualquier otra consideración, pues si la realidad es la fuerte desigualdad a todos los niveles entre las zonas urbanas y las áreas rurales, cuyas repercusiones alcanzan especialmente al potencial fundiario agrario, con importantes consecuencias económicas y jurídicas, incluso de defensa nacional en cuanto a la despoblación rural, se han de incentivar previamente los instrumentos jurídicos eficientes para la protección de las áreas rurales y agrícolas. Tanto el medio rural como urbano necesitan un refuerzo recíproco de sus vínculos, reduciendo las diferencias para lograr el objetivo de la cohesión territorial, y eso sólo depende de un orden legislativo preciso, racional y coherente, con el que aún no se cuenta. Problema, por otra parte, común a casi todos los países.

3. La insuficiencia de la PAC

La política de cohesión territorial implica buscar, como ya se ha argumentado, el equilibrio entre las zonas urbanas y las áreas rurales, un nuevo acondicionamiento del territorio que mantenga un tejido rural activo y transformador y un modelo de aprovechamiento más racional del espacio.

Sin embargo, la denuncia que se hace en la mayoría de los países es la misma. Las estadísticas confirman, según se ha manifestado ya, que una hectárea de tierra agrícola desaparece en el mundo cada siete segundos y medio y su ritmo anual de pérdida se acelera; por lo que se hace urgente una ordenación jurídica eficaz para la protección del fondo agrario. En efecto, una denuncia constante es la pérdida acelerada de hectáreas de tierras agrícolas o el consumo de grandes zonas agrarias, bien por el desarrollo del urbanismo, por obras de infraestructura, por la expansión de las energías renovables, por necesidades de la industrialización o equipamientos colectivos.

Para mayor profundidad del problema recordemos que en el año 2050 habrá que alimentar a más de 9 mil millones de personas y la producción habrá de aumentar el 70% -según la FAO-, lo que quiere decir, como ya se ha apuntado, que se necesitan 120 millones de has. suplementarias de terreno agrícola de aquí al 2030. El abastecimiento se ha convertido, así, en un factor estratégico, lo que ha llevado a algunos países a la compra de tierras en otros continentes, con las consecuencias que esto puede acarrear, pudiendo desembocar en el surgimiento de nuevos modelos políticos.

A ello se le añade la obligatoriedad del cumplimiento de los objetivos de la PAC del art. 39 TFUE. Lo que no implica que siempre se haya seguido una política agroalimentaria racional, pues, como ha señalado Costato, nos encontramos en un “mercado mundial incontrolado e incontrolable”, consecuencia de las reglas del Tratado de Marrakech y las subsiguientes políticas comunitarias y estatales, obteniéndose, como resultado de la reglamentación a partir del 2003, “una food insecurity y una volatilidad de los precios de los alimentos”.¹⁴

¹³ Sobre sus efectos vid. AMAT LLOMBART, P. y MONFORT PERIS, R. El contrato territorial para el desarrollo sostenible del medio rural, Aranzadi, Cizur menor, 2016.

¹⁴ Pudiéndose afirmar –continúa el autor- que “la actual política comunitaria considera a la agricultura como el último de sus problemas, olvidando que es el mismo fundamento de la vida”, COSTATO, L., “L’agricoltura, cenerentola d’Europa”, *International Journal of land Law and agricultural sciences*, 2013; y sobre la gravedad del problema puede verse *The WTO and the post-global food crisis agenda, Putting Food Security First in the*

El cumplimiento de esta normativa depende, claro está, del desenvolvimiento de la propia política agrícola común¹⁵, pero parte del problema se encuentra en ella misma, en políticas erróneas adoptadas en el seno de la PAC, porque las reglas del Tratado de Marrakech y las políticas estatales y europeas consecuencia de ellas han dirigido al desincentivo frente a la racionalidad del cultivo y de la protección del medio ambiente, impulsando a los agricultores en dirección opuesta y contradictoria.¹⁶ Las dificultades también están en la variedad del sector agrícola; como en las deficiencias estructurales de cada Estado miembro; para España habría que sumar un problema añadido: el reparto de competencias en materia de agricultura entre el Estado y las comunidades autónomas, a quienes les corresponde además la gestión y la aplicación efectiva de la política agraria, generando diversos regímenes entre Comunidades, fragmentando la legislación y rompiendo la uniformidad con su competencia legislativa; a lo que se superpone las consecuencias inciertas de los acuerdos internacionales. Pero lo dispuesto en el art. 39 TFUE es de obligado cumplimiento y exige los correspondientes resultados, lo que parece olvidarse en ciertas ocasiones.

Desde el Tratado de Lisboa la promoción de la cohesión territorial se impone, pues, como un nuevo objetivo, a través de la competencia compartida entre la UE y los Estados miembros. Así mismo, el art. 174 TFUE prescribe que “a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”.

Pero a pesar de sus importantísimas implicaciones, aún no se ha abordado su principal enfoque: cómo ordenar la interdependencia y las nuevas relaciones entre el urbanismo y las áreas rurales y asegurar el control y los límites para la protección del suelo rural y el fondo agrario. Una revisión de los documentos legislativos y de los instrumentos jurídicos implicados evidencia un tratamiento muy limitado e ineficaz.

A este respecto, todos los ordenamientos cuentan con diferentes medidas legislativas para la protección de las áreas rurales y zonas agrícolas, pero las cifras evidencian su ineficacia para controlar la invasión del urbanismo sobre el espacio agrario y rural. La presión es aún mayor sobre las zonas periurbanas, que por su particularidad requerirían de una normativa de protección específica. Así, no es difícil apreciar que las mayores instalaciones de energía fotovoltaica ocupan tierras de calidad e incluso puestas en regadío con dinero público, y como caso paradigmático en el Levante español la zona recalificada corresponde a un retroceso de dos tercios de las tierras agrícolas.

International Trade System de O. de Schutter, nov. 2011; JANNARELLI, A., “La nuova food insecurity: una prima lettura sistemica”, *Riv. di Diritto agrario*, 2010, ps. 565 y ss..

¹⁵ Así, COSTATO, L., “Le conseguenze della trasformazione della PAC”, *Riv. di Diritto agrario*, 2017, p. 526 y ss..

¹⁶ Como ha señalado nuevamente COSTATO, L., Conferencia pronunciada en el IV Foro Internacional del Observatorio de Legislación Agraria M.A.R.M. *Nuevos desafíos de las políticas agrícolas entre lo urbano y lo rústico y su implicación en el desarrollo económico*, Tarragona, 25 de noviembre de 2010, vid. también de este autor, “Dalla food security alla food insecurity”, *Riv. di Diritto agrario*, 2011, ps. 3 y ss..

Los datos que ofrece cualquier estadística evidencian una fuerte desigualdad a todos los niveles entre las zonas urbanas y las áreas rurales, destacando sobre todo la fuerte despoblación en las zonas y municipios rurales, lo cual afecta muy negativamente a la cohesión social y medioambiental, a la seguridad nacional, y a la economía del país, muy especialmente en España, que no encuentra un sector con el que compensar las pérdidas del que había sido uno de los sectores más activos en el pasado, a pesar de las enormes potencialidades que tiene el sector empresarial agrario, siendo además que España es el país con mayor biodiversidad de Europa.

Ciertamente, en esa clara definición a la que se tiene que llegar de las relaciones entre el territorio urbano y las zonas rurales aparecen intereses que aparentan ser contrapuestos, debiendo implementarse diferentes objetivos. Pero se hace urgente la necesidad de avanzar hacia respuestas coherentes para el acondicionamiento del territorio y el mantenimiento de un tejido rural activo y transformador y un modelo de aprovechamiento más racional del espacio, bajo las premisas de simplificación y de coordinación.¹⁷

Si la realidad es la fuerte desigualdad a todos los niveles entre el territorio urbano y las áreas rurales, con importantes consecuencias económicas y jurídicas, así mismo, también, por lo que hace al problema de despoblación en las zonas rurales, han de incentivarse los instrumentos jurídicos eficientes para ello en cuanto que es más rentable para ambos desarrollarse al mismo tiempo aprovechándose cada uno de ellos de las oportunidades que le ofrece el otro. Tanto el medio rural como urbano necesitan un refuerzo recíproco de sus vínculos, reduciendo las diferencias para lograr el objetivo de la cohesión territorial, y eso sólo depende de un orden legislativo determinado, racional y coherente.

4. Propuestas europeas de cohesión territorial

Desde Europa se han tratado de dar algunas coordenadas para el impulso de la política de cohesión territorial, si bien para empezar habría que ponerse de acuerdo en la definición del término y proceder a una depuración del lenguaje. En todo caso, entre estas intervenciones estaría el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo DO C 228, de 22.9.2009; el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Transformaciones industriales, desarrollo territorial y responsabilidad de las empresas (DO C 175 de 28.7.2009); el Dictamen del Comité de las Regiones “Libro verde sobre la cohesión territorial” (DO C 120 de 28.5.2009); asimismo, cabe referir como documento de interés la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial (2007/2190(INI) - DO C 184E de 6.8.2009).

Con anterioridad en el tiempo a las citadas resoluciones y documentos pueden referirse: las Directrices Estratégicas Comunitarias sobre Cohesión adoptadas por el Consejo en 2006, en las que se afirma que «la promoción de la cohesión territorial debe formar parte del esfuerzo necesario para que todo el territorio europeo tenga la oportunidad de contribuir al programa de crecimiento y empleo».

¹⁷ En cuanto a las relaciones entre otras políticas públicas y el desarrollo rural vid. Informe *El medio rural y su vertebración social y territorial*, Consejo Económico y Social, España, 2/2018, ps. 115 y ss..

Como recuerda el propio Libro verde de la Cohesión territorial ésta se lleva debatiendo en la UE en el marco de un diálogo intergubernamental desde mediados de los años noventa, principalmente entre los ministros responsables de ordenación del territorio. Este debate dio lugar en 1999 a la adopción de la Estrategia Territorial Europea –ETE-, la cual, a su vez, dio pie a la implementación de una serie de iniciativas importantes, como la primera generación de programas de cooperación transfronteriza con arreglo a INTERREG, y la creación del Observatorio en Red de la Ordenación del Territorio Europeo –ORATE-. Antes, en 1983, la Carta Europea de Ordenación Territorial adoptada por el Consejo, ya había definido la ordenación territorial, y a partir de aquí varios programas de acción se suceden y se crean institutos de cooperación transfronteriza.

Así, el objetivo de la cohesión territorial se convierte en complementario al de la cohesión económica y social, lo que exigía un cambio en las orientaciones estratégicas para el periodo 2014-2020, y ahora en la futura PAC post 2020.

Las nuevas orientaciones marcan como objetivos: la reducción de las disparidades existentes, la mejora de la coherencia de las políticas sectoriales que tienen una repercusión territorial y el refuerzo de la integración territorial mediante el fomento de la cooperación, pero sin especificar metodología ni principios ni obligaciones concretas.

En la Propuesta de Reglamento del Consejo que fija el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 pretende apoyar de un modo particular a la dimensión local, apoya « el desarrollo de estrategias de crecimiento local por parte de las autoridades urbanas, locales u otras de carácter territorial, que ahora deben encargarse de la selección de los proyectos financiados por la UE o participar en esa selección. El nuevo marco también respalda la continuación del «desarrollo local participativo», es decir, el diseño de estrategias de crecimiento local por parte de grupos de acción con la participación de las autoridades locales, la sociedad civil y los socios comerciales »^{18 19}.

Todo ello justifica las numerosas interacciones que exige una política de cohesión territorial, y ello explica que la dimensión de la política de cohesión represente hasta el 4% del producto interior bruto, pues el equilibrio territorial engloba un marco legislativo sobre los múltiples factores y componentes que confluyen en el medio rural, tales como el paisaje, la calidad de vida y la calidad ambiental, la conservación de la biodiversidad y la tutela de los recursos naturales, la agricultura y la diversificación económica.

Las profundas implicaciones apuntadas demuestran que la política de equilibrio territorial necesita, además de una férrea voluntad política para su implementación y de una fuerte implicación de las personas, agentes e instituciones involucrados, unas importantes fuentes de financiación. Actualmente esto no se adecua bien con la concreta situación económica europea, además de que se precisa de una buena coordinación entre los ministerios implicados y las comunidades y, con carácter previo, se hace necesario que la aplicación de la cohesión territorial se defina con mayor precisión.

Pero el esfuerzo se exige en cuanto que la cohesión territorial es además un medio de evolución en el proceso de convergencia europea. Se entiende, en efecto, que la falta de cohesión territorial

¹⁸ Un presupuesto de la UE para el futuro Desarrollo Regional y Cohesión, Comisión europea, 2018.

¹⁹ Vid. asimismo COM(2018) 375 final.

entorpece el funcionamiento del mercado único europeo, reduciendo el acceso de algunos territorios a las libertades inscritas en los Tratados.

5. Las actuales exigencias de la cohesión territorial

Pero hasta que esta política sea una realidad con un sólida articulación, en todo caso, y por el momento, a la política de rehabilitación urbana le debemos la mejor contribución o puede ser vista como una buena defensa de la cohesión territorial.

Teniendo en cuenta como exigencias de la política de cohesión territorial que las zonas urbanas no son elementos aislados dentro de sus respectivas regiones, que su desarrollo debe estar estrechamente vinculado a las áreas funcionales suburbanas y rurales próximas, como ya se ha advertido, asegurando un resultado equilibrado en los procesos de ocupación y transformación del suelo. Y en este sentido conviene dar la trascendencia adecuada a los valores constitucionales sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, basado en la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y en el deber de los poderes públicos de garantizar y proteger la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, que en el ordenamiento español se contempla en los arts. 148.1.3. y 149.1 de la Constitución para evitar la fragmentación características de la división por autonomías.

Además de ello se necesita una política de cohesión territorial ahora basada también, asimismo, en los nuevos principios de la gobernanza, en los compromisos de los Objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 definidos por las UN y en la nueva iniciativa urbana europea, donde las oportunidades pasan por el uso y el desarrollo de las tecnologías de nueva generación, y a este respecto no puede dejarse de advertir que estas técnicas favorecen la permanencia en el medio rural, que tienen, pues, su respectivo impacto económico en el medio rural, pues tal proceso de digitalización o la aplicación de lo telemático es un medio más para aproximar en desarrollo a las zonas rurales respecto de las urbanas en el ámbito del objetivo de la cohesión territorial.²⁰

²⁰ La presente publicación se realiza en el marco del trabajo de investigación *Los consumidores en la vivienda colaborativa*, Proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación científica y técnica de excelencia, Subprograma Estatal de generación de conocimiento, DER -84726-C3-2-P, 2018-2020, IP: Esther Muñiz Espada.